

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 11, December 2023
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10349301)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10349301>

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Pengusaha Muslim Medan

Aulia Syafitri Yasmin¹, Zuhri M Nawawi²

^{1,2}Jurusan Manajemen, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
 Email: auliasyafitri888@gmail.com¹, zuhri.nawawi@uinsu.ac.id²

Abstract

This research explores the roles and contributions of two entrepreneurial figures in Indonesia, Djohari Zein (Pt. JNE) and Bachtiar Karim (Pt. Musim Mas), in the development of the logistics and palm oil industry in the city of Medan. Djohari Zein, an innovator in the logistics sector, and Bachtiar Karim, the leader of Musim Mas who successfully transformed the palm oil industry, represent significant entrepreneurial journeys in Indonesia. The research adopts a qualitative approach with a focus on literature review to elucidate the personal characteristics, local business environment, networks, collaborations, technology, and innovations that shaped their success. The findings reveal that Djohari Zein stands out with his innovations in logistics services, while Bachtiar Karim combines technology and innovation in developing the palm oil company. In conclusion, the success of both individuals provides inspiration for future generations of entrepreneurs, highlighting the importance of characteristics such as mental resilience, creativity, and courage to instigate change. Djohari Zein and Bachtiar Karim have not only succeeded at the national level but have also expanded their business impact globally, reflecting resilience and perseverance in facing external challenges. Their involvement in social activities or corporate social responsibility demonstrates awareness of the positive role that the business sector can play in society.

Keywords: *Entrepreneurship, Entrepreneurs, Entrepreneurship Training, Entrepreneurial Activities, Creativity.*

Abstrak

Penelitian ini menggali peran dan kontribusi dua tokoh kewirausahaan Indonesia, Djohari Zein (Pt. JNE) dan Bachtiar Karim (Pt. Musim Mas), dalam pengembangan industri logistik dan kelapa sawit di kota Medan. Djohari Zein, seorang inovator di bidang logistik, dan Bachtiar Karim, pemimpin Musim Mas yang berhasil mengubah industri kelapa sawit, mewakili perjalanan kewirausahaan yang signifikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi literatur untuk menjelaskan karakteristik personal, lingkungan bisnis lokal, jaringan, kolaborasi, teknologi, dan inovasi yang membentuk kesuksesan keduanya. Hasilnya mengungkapkan bahwa Djohari Zein menonjol dengan inovasinya dalam layanan logistik, sementara Bachtiar Karim memadukan teknologi dan inovasi dalam mengembangkan perusahaan kelapa sawit. Kesimpulannya, kesuksesan keduanya memberikan inspirasi bagi generasi pengusaha mendatang, menyoroti pentingnya karakteristik seperti ketahanan mental, kreativitas, dan keberanian untuk menciptakan perubahan. Djohari Zein dan Bachtiar Karim tidak hanya berhasil di tingkat nasional, tetapi juga memperluas dampak bisnis mereka ke pasar global, mencerminkan ketangguhan dan ketekunan dalam menghadapi tantangan eksternal. Keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial atau tanggung jawab perusahaan menunjukkan kesadaran akan peran positif yang dapat dimainkan oleh sektor bisnis terhadap masyarakat.

Kata kunci: *Kewirausahaan, Pengusaha, Pelatihan Kewirausahaan, Kegiatan Kewirausahaan,*

Kreativitas.

Article Info

Received date: 28 November 2023

Revised date: 3 December 2023

Accepted date: 6 December 2023

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kewirausahaan, dan kota Medan menjadi salah satu pusat pertumbuhan bisnis yang signifikan. Pengusaha-pengusaha di Medan memiliki peran penting dalam menggerakkan roda ekonomi dan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan daerah tersebut. Dua figur yang menonjol dalam dunia kewirausahaan Medan adalah Djohari Zein dan Bachtiar Karim.

Djohari Zein: Djohari Zein dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses yang memainkan peran kunci dalam berbagai sektor ekonomi di Medan. Dengan latar belakang yang kuat dalam manajemen bisnis, Djohari Zein telah berhasil membangun dan mengelola berbagai usaha, membawa dampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal. Faktor-faktor apa yang mendorong kesuksesan Djohari Zein, dan bagaimana kontribusinya membentuk lanskap bisnis di Medan?

Bachtiar Karim: Di sisi lain, Bachtiar Karim, seorang pengusaha terkemuka yang berasal dari Medan, telah memberikan kontribusi signifikan dalam dunia kewirausahaan, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga nasional dan internasional. Melalui perusahaan farmasi terbesarnya, KALBE Farma, dan keterlibatannya dalam sektor energi, Bachtiar Karim menunjukkan bahwa kesuksesan bisa dicapai melalui inovasi, ketahanan, dan visi jangka panjang. Apa faktor-faktor kunci yang telah membawa Bachtiar Karim meraih keberhasilan luar biasa, dan bagaimana pengalamannya dapat menjadi inspirasi bagi pengusaha lain di Medan?

Tujuan Jurnal: Jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis faktor-faktor kesuksesan yang membentuk perjalanan kewirausahaan Djohari Zein dan Bachtiar Karim di kota Medan. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang lingkungan bisnis di Medan dan merinci strategi serta karakteristik personal yang dapat menjadi landasan bagi kesuksesan pengusaha di kota ini.

Manfaat Jurnal: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengusaha, pemangku kepentingan bisnis lokal, serta peneliti yang tertarik dalam memahami dinamika kewirausahaan di kota Medan. Hasil dari jurnal ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi, pemahaman, dan panduan bagi para calon pengusaha yang ingin meraih kesuksesan di Medan. Selain itu, jurnal ini juga dapat memberikan kontribusi pada literatur tentang faktor-faktor kesuksesan dalam konteks bisnis di Indonesia.

KAJIAN LITERATURE

Karakteristik Personal Entrepreneur:

Karakteristik personal entrepreneur mencakup sifat-sifat, keterampilan, dan sikap pribadi yang dimiliki oleh individu yang terlibat dalam kegiatan kewirausahaan. Ini melibatkan kemampuan untuk mengambil risiko dengan bijaksana, inovatif dalam pendekatan terhadap masalah, ketahanan mental dalam menghadapi tantangan, kreativitas, dan keberanian untuk menjalani perubahan. Aspek-aspek ini memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian seorang wirausaha dan mempengaruhi sejauh mana mereka dapat mengelola dan mengembangkan bisnis mereka.

Lingkungan Bisnis Lokal:

Lingkungan bisnis lokal mencakup faktor-faktor eksternal yang ada di sekitar wilayah geografis di mana bisnis beroperasi. Ini melibatkan regulasi pemerintah, kebijakan ekonomi, dan kondisi infrastruktur setempat. Lingkungan bisnis yang kondusif mendukung pertumbuhan usaha dengan menyediakan landasan yang stabil, sementara ketidakpastian kebijakan atau birokrasi yang rumit dapat menjadi tantangan. Memahami dan menavigasi lingkungan bisnis lokal menjadi kunci dalam mengelola risiko dan merencanakan strategi pertumbuhan.

Jaringan dan Kolaborasi:

Jaringan dan kolaborasi merujuk pada keterlibatan seorang entrepreneur dalam komunitas bisnis lokal, asosiasi industri, dan kemitraan strategis dengan pihak lain. Membangun jaringan sosial dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya membuka peluang untuk pertukaran ide, sumber daya, dan peluang bisnis. Jaringan yang baik dapat membantu mengatasi tantangan, menciptakan sinergi, dan memperluas cakupan bisnis.

Teknologi dan Inovasi:

Teknologi dan inovasi merujuk pada pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan keberanian untuk menerapkan ide-ide baru dalam operasional bisnis. Ini termasuk penggunaan platform digital, kehadiran online, dan adaptasi terhadap inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis. Meskipun dapat membawa manfaat besar, tantangan seperti biaya implementasi dan kebutuhan untuk pelatihan karyawan dapat muncul dalam mengadopsi teknologi dan inovasi.

Masing-masing dari empat konsep ini memberikan wawasan yang berharga tentang faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesan seorang entrepreneur di Kota Medan, serta memberikan dasar bagi pengembangan strategi dan kebijakan yang mendukung perkembangan kewirausahaan di tingkat lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi konsep kewirausahaan dan mengidentifikasi ciri-ciri serta karakteristik yang melekat pada pengusaha. Kajian pustaka mendalam dilakukan untuk merinci konsep-konsep tersebut menurut literature. Sumber data utama melibatkan artikel ilmiah, buku, dan jurnal yang membahas kewirausahaan dan ciri-ciri pengusaha. Proses pengumpulan data melibatkan pencarian literatur secara sistematis, dengan fokus pada informasi yang relevan dengan konsep kewirausahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi literatur. Analisis deskriptif dan sintesis digunakan untuk merangkum temuan dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber literatur dipilih melalui pencarian daring menggunakan basis data akademis dan perpustakaan digital. Kriteria pemilihan melibatkan relevansi, kebaruan, dan kualitas metodologi penelitian yang dilaporkan.

HASIL**Djohari Zein, Pt.Jne**

Djohari Zein biasa dipanggil akrab Pak Jo adalah seorang wirausahawan dan pendiri Group Global Basket Mulia Investama (GBMI). Beliau lahir di Medan, 16 April 1954, putra bungsu dari lima bersaudara pasangan Bahari Zein dan Mutiaty Thalib. Pria yang dibesarkan di lingkungan keluarga WNI Tionghoa, beragama Budha, dan disekolahkan di sekolah Katolik ini, sejak usia 12 tahu sudah memiliki jiwa kewirausahaan. Setelah bersama keluarganya pindah ke Jakarta pada tahun 1966. Johari memulai bisnisnya dengan membuat majalah yang dijual kepada teman-temannya di SMP di Jakarta. Usaha ini berlanjut hingga ia duduk di bangku SMA. Selepas kuliah di Akademi Perhotelan Trisakti, Johari bekerja di Hilton International Hotel, Jakarta. Karirnya berawal dari pelayan hingga akhirnya menjadi supervisor kasir di front office hotel yang sekarang berganti nama menjadi Hotel Sultan itu. Pada tahun 1980, Johari Zein pindah pekerjaan. Ia menjadi salesman perusahaan jasa pengiriman multinasional, TNT. Beberapa tahun kemudian, ia dipromosikan menjadi Operation Manager TNT Indonesia, Beliau yang mualaf pada tahun 1982 di puncak karirnya, ia justru meninggalkan TNT. Pada tahun 1985, ia kembali berwirausaha: merintis perusahaan jasa pengiriman milik sendiri bernama Worldpak yang kemudian berganti nama menjadi Pronto.

1. Pendirian JNE: Djohari Zein merupakan sosok yang berperan dalam mendirikan JNE pada tahun 1990. JNE tumbuh menjadi salah satu perusahaan jasa pengiriman terkemuka di Indonesia dengan jaringan luas dan berbagai layanan logistik.
2. Peran di Industri Logistik: Djohari Zein telah menjadi tokoh yang dikenal di industri logistik Indonesia. JNE dikenal dengan berbagai inovasi dalam penyediaan layanan pengiriman dan logistik.
3. Kontribusi di Dunia Wirausaha: Sebagai pengusaha sukses, Djohari Zein kemungkinan telah memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan ekonomi dan industri di Indonesia.
4. Keterlibatan Sosial: Pengusaha sering kali memiliki keterlibatan dalam kegiatan sosial atau amal. Meskipun rincian tentang keterlibatan sosial Djohari Zein mungkin tidak selalu tersedia secara terbuka, banyak pengusaha yang aktif dalam inisiatif-inisiatif yang mendukung masyarakat.

Djohari Zein adalah seorang pengusaha Indonesia yang dikenal sebagai pendiri dan pemilik JNE (Jalur Nugraha Ekakurir), sebuah perusahaan jasa pengiriman dan logistik terkemuka di Indonesia. Meskipun informasi spesifik mengenai karakteristik pribadi Djohari Zein dan kontribusinya terhadap faktor-faktor kewirausahaan tidak selalu tersedia secara terbuka, sebagai seorang pengusaha sukses, Djohari Zein kemungkinan besar memiliki sejumlah karakteristik dan keputusan strategis yang mendukung keberhasilan bisnisnya. Berikut adalah beberapa kemungkinan faktor yang dapat berperan dalam kesuksesan Djohari Zein:

1. Karakteristik Personal Entrepreneur: Djohari Zein, seorang pengusaha sukses, menunjukkan karakteristik personal yang esensial dalam dunia bisnis. Keberanian untuk mengambil risiko dengan bijaksana adalah salah satu ciri khasnya. Keputusan yang tepat dalam menghadapi ketidakpastian merupakan langkah kunci dalam perjalanan bisnisnya. Kreativitas dan inovasi juga menjadi daya ungkit dalam menghadapi masalah dan menciptakan solusi yang unik. Keberanian untuk menjalani perubahan adalah elemen lain yang mewarnai kepribadian wirausaha seperti Djohari Zein. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan eksternal dan internal memberikan keunggulan kompetitif. Selain itu, ketahanan mental dalam menghadapi tantangan bisnis menjadi landasan yang kokoh bagi seorang wirausaha. Djohari Zein mewakili mentalitas positif dan sikap pantang menyerah, yang menjadi kunci kesuksesan dalam mengatasi hambatan yang mungkin muncul.
2. Lingkungan Bisnis Lokal: Dalam membangun bisnisnya, Djohari Zein juga memahami pentingnya lingkungan bisnis lokal. Faktor-faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, kebijakan ekonomi, dan kondisi infrastruktur setempat menjadi pertimbangan penting. Lingkungan bisnis yang kondusif mendukung pertumbuhan usahanya, sementara pemahaman yang baik terhadap kondisi lokal membantu dalam mengelola risiko dan merencanakan strategi pertumbuhan. Sebagai pengusaha yang sukses, Djohari Zein juga mungkin telah berkontribusi dalam advokasi perbaikan regulasi atau berpartisipasi dalam dialog dengan pemerintah setempat untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih mendukung bagi pelaku industri.
3. Jaringan dan Kolaborasi: Dalam perjalanan kewirausahaannya, Djohari Zein terlibat aktif dalam membangun jaringan dan kolaborasi. Keterlibatan dalam komunitas bisnis lokal, asosiasi industri, dan kemitraan strategis dengan pihak lain menjadi faktor penting dalam membuka peluang bisnis. Djohari Zein mungkin telah memahami kekuatan sinergi yang dapat diciptakan melalui jaringan yang kuat, seperti pertukaran ide, sumber daya, dan peluang bisnis yang lebih luas. Kemampuan untuk berkolaborasi juga mencerminkan sikap terbuka terhadap ide dan pemikiran baru, menciptakan kesempatan untuk inovasi dan pengembangan bersama.

Dalam dunia bisnis yang semakin terhubung, jaringan yang luas dapat menjadi aset berharga untuk mempercepat pertumbuhan bisnis.

4. **Teknologi dan Inovasi:** Djohari Zein, sebagai pengusaha yang memahami pentingnya teknologi dan inovasi, mungkin telah memainkan peran kunci dalam mengadopsi perkembangan terkini. Pemanfaatan teknologi informasi, kehadiran online, dan adaptasi terhadap inovasi dapat menjadi strategi yang diterapkan dalam bisnisnya.

Meskipun teknologi membawa manfaat besar, tantangan seperti biaya implementasi dan kebutuhan untuk pelatihan karyawan mungkin menjadi hal yang perlu diatasi. Namun, keberanian untuk mengambil langkah-langkah inovatif telah menjadi bagian dari perjalanan sukses Djohari Zein dalam dunia kewirausahaan.

Djohari Zein adalah contoh nyata bagaimana karakteristik personal, pemahaman lingkungan bisnis lokal, jaringan dan kolaborasi, serta penerapan teknologi dan inovasi dapat bersinergi untuk menciptakan kesuksesan dalam dunia kewirausahaan. Melalui perjalanan dan kontribusinya, Djohari Zein tidak hanya menciptakan bisnis yang sukses tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi pengusaha mendatang.

Bachtiar Karim. Pt.Musim Mas

Bachtiar Karim (lahir 5 November 1957; umur 63 tahun) adalah seorang pengusaha dari Indonesia. Ia beserta saudaranya dikenal sebagai pimpinan Musim Mas Group, yang bergerak di lini bisnis utama minyak sawit atau CPO. Ia adalah anak sulung dari empat anak Anwar Karim dan bergabung dengan usaha ayahnya sejak 1981. Pada 2015, Forbes merilis daftar orang terkaya di Indonesia, ia menduduki peringkat ke-10. Musim Mas sendiri sebenarnya sudah dirintis oleh kakeknya sejak 1932 di Medan. Awalnya perusahaan tersebut memproduksi sabun dengan nama pabrik Nam Cheong. Ketika kakeknya meninggal, ayah Bachtiar, Anwar Karim, belum bisa meneruskan usaha itu karena baru berusia 12 tahun. Namun ketika usianya menapaki 20 tahun, ia mulai dipercaya membesarkan pabrik sabun itu dan berkembang dengan mendirikan pabrik refinasi. Tahun 1972, Anwar Karim mulai menggunakan nama Musim Mas, setelah sebelumnya sempat menggunakan nama PT Lambang Utama. Nama Musim Mas sendiri merupakan terjemahan dari nama ibunda Anwar (bahasa Cina) yang kalau diindonesiakan menjadi Musim Semi Mas. Tahun 1988, Musim Mas pun mengembangkan usahanya ke perkebunan yang merupakan sektor upstream bisnis refinasi. Keputusan menggarap sektor hulu karena sempat mengalami kesulitan mendapatkan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Musim Mas masuk ke kebun kelapa sawit demi mendukung industri hilir yang sudah lebih dulu digarap. Selain Kelapa sawit, grup ini juga memiliki Hotel Mikie Holiday di Brastagi, Sumut, yang dibangun tahun 2000. Selain itu juga ada PT Megasurya Mas yang memproduksi berbagai produk sabun, seperti Harmony, Medicare, Lervia, Lark dan Champion.

1. **Kisah Sukses:** Bachtiar Karim memulai perjalanan bisnisnya di dunia kimia oleo pada usia muda, sekitar 20 tahun, ketika dia ditugaskan untuk mengelola perusahaan sabun keluarga setelah kematian kakeknya. Pada tahun 1972, dia mengubah Nam Cheong Soap Factory menjadi PT Musim Mas, sebuah perusahaan yang berkembang menjadi fasilitas kilang minyak kelapa sawit terkemuka. Namun, baru pada tahun 1988, Bachtiar memperluas bisnisnya dengan memiliki perkebunan kelapa sawit sendiri. Lulus dari sekolah teknik, Bachtiar memberikan kontribusi teknis yang signifikan, meningkatkan produksi perusahaan hingga menjadi salah satu perusahaan kimia oleo terkemuka di dunia. Pada tahun 2019, majalah Forbes menempatkannya sebagai orang Indonesia terkaya ke-11.
2. **Motivasi:** Bachtiar Karim memulai karirnya dari bawah, ditempatkan oleh ayahnya di berbagai departemen untuk memahami setiap aspek bisnis secara mendalam. Melanjutkan pendidikan di luar negeri, ia membawa pulang pengetahuan dan keterampilan yang diterapkan untuk meningkatkan kinerja perusahaannya.

3. **Kreativitas dan Inovasi:** Prestasi dan inovasi Bachtiar membawa PT Musim Mas menjadi salah satu perusahaan kimia oleo terbesar di Indonesia dan dunia. Dalam pembelian perkebunan kelapa sawit baru, ia memanfaatkan kesempatan untuk memahami seluruh proses sambil menerapkan inovasi teknis baru, seperti metode produksi dengan energi lebih efisien. Produk-produknya, seperti Medicare, Lark, dan sabun batangan Harmony, dikenal secara luas, sementara ia juga menerapkan prinsip berkelanjutan di fasilitas kimia oleo dan pabrik kelapa sawit.
4. **Resiko dan Ekspansi:** Meskipun melawan arus bisnis kelapa sawit, Musim Mas berhasil tumbuh secara signifikan, mendapatkan lahan sawit pertamanya pada tahun 1988 dan saat ini memiliki lebih dari 120.000 hektar. Perusahaan ini mampu bertahan dan bahkan berkembang pasca krisis ekonomi tahun 1998 dan 2008.
5. **Mencari Gagasan:** Ide mendirikan PT Musim Mas dimulai dari kilang minyak sawit pertama yang diresmikan di Belawan untuk mendukung pabrik sabun keluarga Bachtiar Karim. Dengan pengetahuan bisnis yang luas dan pendidikan tekniknya, ia memiliki keyakinan untuk mendirikan perusahaan.
6. **Manajemen Pelanggan:** Strategi ekspansi Musim Mas fokus pada keberlanjutan produk kelapa sawit, kualitas pelayanan, dan ekspansi ke pasar global. Musim Mas telah berhasil memasarkan produknya ke lebih dari 80 negara di seluruh dunia, dengan pangsa pasar utama di India, China, Uni Eropa, Amerika Serikat, Pakistan, dan Bangladesh.
7. **Perencanaan Bisnis:** Musim Mas memiliki kantor pusat di Singapura dan beroperasi internasional di 13 negara. Grup Musim Mas berusaha menjadi mitra terkemuka dunia untuk produk minyak nabati dan turunannya serta terus mengembangkan produk biofuel dan biodiesel. Sejak 2015, Musim Mas menjadi penyedia biodiesel untuk Pertamina dan AKR Corporindo.

DISKUSI

Diskusi dari hasil penelitian mengenai Djohari Zein (Pt. JNE) dan Bachtiar Karim (Pt. Musim Mas) menunjukkan bahwa keduanya merupakan tokoh yang memiliki peran besar dalam dunia kewirausahaan di Indonesia. Mari kita bahas beberapa poin diskusi yang dapat diambil dari hasil penelitian tersebut:

Djohari Zein (Pt. JNE):

1. **Peran Awal dan Pengalaman Karir:** Djohari Zein, sejak usia muda, telah menunjukkan bakat kewirausahaan dengan memulai bisnis majalah dan kemudian bekerja di berbagai posisi di industri perhotelan. Bagaimana pengalaman dan peran awal ini mempengaruhi pendekatan dan visinya dalam mendirikan dan mengembangkan JNE?
2. **Transformasi dari Karyawan hingga Pengusaha:** Transformasi Djohari Zein dari seorang karyawan di TNT menjadi pendiri JNE menunjukkan keberanian dan keputusan strategis untuk beralih dari posisi yang mapan menjadi seorang pengusaha. Bagaimana pengalaman sebagai karyawan membentuk pandangan bisnisnya?
3. **Inovasi dalam Layanan Logistik:** JNE dikenal dengan inovasinya dalam layanan pengiriman dan logistik. Diskusikan inovasi apa yang telah diperkenalkan oleh JNE di industri logistik dan bagaimana hal ini telah membedakan perusahaan tersebut di pasar.
4. **Kontribusi Terhadap Industri Logistik:** Sebagai tokoh di industri logistik, apakah Djohari Zein memiliki kontribusi khusus terhadap perkembangan industri ini di Indonesia? Bagaimana peran JNE dalam membentuk tren dan standar layanan logistik di negara ini?
5. **Keterlibatan Sosial dan Tanggung Jawab Perusahaan:** Meskipun rincian keterlibatan sosialnya mungkin tidak selalu terbuka, diskusikan bagaimana keterlibatan sosial atau tanggung jawab perusahaan Djohari Zein dapat mempengaruhi citra JNE dan dampaknya terhadap masyarakat.

Bachtiar Karim (Pt. Musim Mas):

1. Warisan Keluarga dan Perkembangan Bisnis: Bachtiar Karim mewarisi bisnis dari keluarganya dan berhasil mengembangkannya menjadi salah satu pemain utama dalam industri kelapa sawit. Bagaimana warisan keluarganya mempengaruhi visi dan strategi bisnisnya?
2. Pengalaman di Berbagai Sektor: Dengan pengalaman di sektor kimia oleo dan perkebunan kelapa sawit, bagaimana pengalaman Bachtiar Karim di berbagai sektor membentuk pemahamannya tentang industri dan membantu pertumbuhan bisnisnya?
3. Inovasi Teknis dan Penggunaan Energi: Diskusikan bagaimana inovasi teknis, terutama dalam penggunaan energi yang lebih efisien, telah menjadi elemen kunci dalam kesuksesan PT Musim Mas. Bagaimana inovasi ini membedakan perusahaan dari pesaingnya?
4. Resiko dan Keberanian untuk Berkembang: Menghadapi risiko bisnis di industri kelapa sawit, bagaimana keberanian Bachtiar Karim untuk berkembang dan mencari solusi inovatif telah memengaruhi keberhasilan bisnisnya?
5. Ekspansi Global dan Pemasaran: Bagaimana strategi ekspansi global Musim Mas, terutama dalam pemasaran ke lebih dari 80 negara, telah memainkan peran dalam kesuksesan perusahaan? Apakah ada tantangan khusus yang dihadapi dalam beroperasi secara internasional?
6. Kontribusi pada Energi Berkelanjutan: Sebagai pemain utama di industri kelapa sawit, diskusikan bagaimana Musim Mas telah berkontribusi pada energi berkelanjutan dan penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa Djohari Zein dan Bachtiar Karim, sebagai tokoh kewirausahaan di Indonesia, memainkan peran yang sangat signifikan dalam pengembangan industri logistik dan kelapa sawit. Kedua pengusaha ini berhasil membangun dan mengelola perusahaan mereka dengan memanfaatkan karakteristik pribadi yang kuat, keberanian untuk mengambil risiko, inovasi, dan adaptasi terhadap perubahan. Djohari Zein, pendiri JNE, menonjol dengan inovasinya dalam layanan logistik, sementara Bachtiar Karim, pemimpin Musim Mas, berhasil mengubah perusahaan keluarganya menjadi salah satu pemain utama di industri kelapa sawit dengan pendekatan yang berbasis inovasi teknis dan keberanian untuk menghadapi risiko.

Kedua pengusaha ini juga menunjukkan keterlibatan dalam lingkungan bisnis lokal dan upaya untuk membangun jaringan serta kolaborasi yang kuat. Djohari Zein dan Bachtiar Karim tidak hanya berhasil di tingkat nasional, tetapi juga memperluas dampak bisnis mereka ke pasar global, mencerminkan ketangguhan dan ketekunan dalam menghadapi tantangan eksternal. Selain itu, keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial atau tanggung jawab perusahaan menunjukkan kesadaran akan peran positif yang dapat dimainkan oleh sektor bisnis terhadap masyarakat. Kesuksesan keduanya juga memberikan inspirasi bagi generasi pengusaha mendatang, menyoroti pentingnya karakteristik seperti ketahanan mental, kreativitas, dan keberanian untuk menciptakan perubahan. Meskipun beroperasi di sektor yang berbeda, Djohari Zein dan Bachtiar Karim telah menciptakan warisan kewirausahaan yang kuat dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi dan industri di Indonesia.

REFERENCES

"Deretan Properti Bachtiar Karim Di Australia Dan Singapura, Bos Minyak Goreng Asal Indonesia",

- ENTREPRENEURSHIP SOLUSI KOMPETISI DI ERA Millenialsanabilbunga Amanah Jln Kerajinan Blok C, P. I. (N.D.).
- Haryanti Lubis, S. (2020). *Pengaruh Disiplin Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir*. 13(1). *Musim Mas Professorship*. (N.D.).
- Sofia, N. (N.D.). *Naura Sofia_26060119120021_Bachtiar Karim*. <https://www.researchgate.net/publication/344535515>
- Syaiful, S., & Yanti, S. (N.D.). *STRATEGI PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN PENJUALAN JASA PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) CABANG LAMPUNG*.
- Ahmad, P, Dariani, M (2000). *Entrepreneurship, Definition Of Theories And Patterns*, Tehran, Pardis Publications, Pp. 40-45 And Page 9.
- Ahmad, P, Dariani, M (2004). *One Minute Entrepreneurship In One Thousand Points*, Tehran: Mehrabghalam Cultural And Publication Institute, P. 11.
- Alnaseri, A (2006). *Mossoalamelahadis, Qom*, P. 344
- Alsos, GA, Kolvereid, L (1998). *The Gestation Process Of Novice, Serial And Parallel Business Founders*. *Entrepreneurship Theory And Practice*, 22: 101-114.
- Faisal Adams & Bkwadwo Amankwah, 2019 *Effect Of Entrepreneur, Firm, And Institutional Characteristics On Small-Scale Firm Performance In Ghana*, 2019, *Journal Of Global Entrepreneurship Research*.